

Эффективность использования цифровой технологии при решении математических задач

Айматова Фарида Хўразовна

Старший преподаватель кафедры “Общественных и точных наук”
Ташкентского государственного экономического университета.

Мобильный телефон: +9989(90)9669029.

E-mail: faridochca@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются задачи математического моделирования экономических процессов, в частности математическое моделирование деятельности компаний. При заданных условиях построена математическая модель, найдено оптимальное решение и проанализированы результаты.

Ключевые слова: Математическая модель, матрица стоимости затрат, общая стоимость сырья, норма расходов.

Введение

Современное развитие в области образования невозможно представить без широкого внедрения и использования информационных и цифровых технологий. Все страны, претендующие на экономическое лидерство, развивают информационные и цифровые технологии. В последнее десятилетие наблюдается нарастание внедрения цифровых технологий во многих областях экономики, торговли, добыча полезных ископаемых, в транспортной инфраструктуре, в строительстве.

Современное образование требует особый подход к нему. Чтобы достичь конкретных результатов в образовании нужен по-новому проектировать и конструировать образовательную деятельность и применить новые педагогических технологии и методы. Поэтому на сегодняшний день одна из актуальных проблем, стоящих перед вузовским преподавателем, заключается во внедрении новых подходов к планированию и проведению учебных занятий в вузе. На основе которого лежит внедрение информационных технологий в образовании, интерактивное обучение. Интерактивное обучение рассматривается как приоритетная стратегия и

тактика университетского образования. Для этого современному экономисту необходима основательная математическая подготовка.

Анализ литературы

Было проведено множество исследований по решению экономических задач с помощью математических моделей. Разработаны математические модели и общие методы применения математических методов в экономике (построение функциональных связей, анализ и решение оптимизационных задач разных уровней) [4]. В частности, проводятся исследования, направленные на оптимизацию рекламного бизнеса, туристического потока и т.д. В целом для оптимизации деятельности туристских организаций строятся математические модели, формируются ограничения и критерии оптимальности [3].

Эти модели различаются по задаче: организация семейного отдыха, расширение деятельности с помощью рекламы, моделирование размещения багажа туристов [4]. Еще одним важным вопросом является изучение закономерностей туристских потоков и их оптимизация [5].

Методология исследования

Воспользуемся матричным методом для моделирования экономики отраслей народного хозяйства, экономики республик, народного хозяйства страны. В большинстве случаев в экономике используется метод анализа, который применяется для целей анализа сложных и многомерных экономических явлений. Эти методы используются при сравнении оценки функционирования организаций и их структурных подразделений, по которым определяется значение элементов модели, отражающих взаимосвязи экономических объектов. Эти методы часто используются при балансовых соотношениях затрат и результатов производственной – хозяйственной деятельности и нормативы затрат и выпусков.

В данной статье стоит вопрос об оптимизации работы компании, требующей математическая модель. Эта задача сводится к задаче программирования и для выполнения таких расчетов использовались компьютерные программы [1].

Основная часть

Рассмотрим примеры на моделирование, в котором можно воспользоваться цифровой технологией программой MS Excel.

Пример. Найти общую стоимость сырья, планируемую для производства носков из хлопка (p_1) и синтетики (p_2), если план выпуска задан матрицей $P = (p_1, p_2)$, если

нормы расхода сырья (S1, S2, S3) на единицу продукции Pi заданы матрицей S и известна стоимость (у.е.) единицы сырья каждого вида носков – матрица C.

$$P = (30,30); S = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix}; C = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Решение: общую стоимость сырья можно вычислить следующим образом: вначале вычислим матрицу стоимостей затрат сырья на единицу продукции, т.е. матрицу:

$$R = S \cdot C = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 7 \\ 5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 \\ 41 \end{pmatrix},$$

а затем общую стоимость сырья по формуле:

$$Q = P \cdot R = (30,30) \begin{pmatrix} 28 \\ 41 \end{pmatrix} = 30 \cdot 28 + 30 \cdot 41 = 2070,$$

где R – стоимость затрат сырья, S – норма расхода сырья, C – стоимость единицы сырья, Q – общая стоимость сырья, P – план выпуска носков из хлопка и синтетики.

Воспользовавшись программой MS Excel можно умножение матриц:

	D	E	F	G	H	I	J
4					5		=МУМНОЖ(D5:F5;H4:H6)=28
5	3	1	7		6		
6	5	2	4		1		=МУМНОЖ(D6:F6;H4:H6)=41
7							
8							
9							
10	30	30		28			=МУМНОЖ(D10:E10;G10:G11)=2070
11				41			

Пример. Фирма «Артель» производит следующие изделия: кондиционер, телевизоры и холодильники. Для производства используется сырье 3-х видов. Известен расход сырья на единицу изделия и объем расхода сырья на 1 неделю (заданы в таблице). Необходимо найти еженедельный объем выпускаемой продукции каждого. S1 – производство перчаток, S2 – производство сумки, S3 – производство портмоне [1]. производство портмоне [2].

S1	6	2	0	280
S2	1	0	1	60
S3	3	2	4	310

Решение: По исходным данным составим математическую модель задачи. Пусть x – это объем производства кондиционер, y – объем производства телевизоры и z - объем производства холодильники. С учетом нормы расходы каждого вида сырья на единицу изделия составим систему уравнений:

$$\begin{cases} 6x + 2y = 280 \\ x + z = 60 \\ 3x + 2y + 4z = 310 \end{cases}$$

Решим данную систему ее методом Крамера. Указанный метод заключается в том, что вычисляется сначала определитель Δ основной матрицы системы, состоящий из коэффициентов при неизвестных. Если определитель не равен нулю ($\Delta \neq 0$), то система имеет единственное решение, которое можно найти по формулам Крамера:

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta}, \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta},$$

где Δ_i – определитель матрицы, получаемой из основной, путем замены i -го столбца столбцом свободных членов [1].

Для нашей системы найдем значение определителя системы (или главного определителя):

$$\Delta = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -14, \quad \text{так как } \Delta \neq 0, \quad \text{аналогично найдем дополнительные определители:}$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 280 & 2 & 0 \\ 60 & 0 & 1 \\ 310 & 2 & 4 \end{vmatrix} = -420, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 280 & 0 \\ 1 & 60 & 1 \\ 3 & 310 & 4 \end{vmatrix} = -700, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 280 \\ 1 & 0 & 60 \\ 3 & 2 & 310 \end{vmatrix} = -420$$

Таким образом, по формулам Крамера получим:

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{420}{-14} = 30, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{-700}{-14} = 50, \quad z = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-420}{-14} = 30,$$

Следовательно, еженедельный объем выпускаемой продукции, с учетом запасов сырья, составит 30 шт кондиционер, 50 шт – телевизоры и 30 шт – холодильники.

Теперь рассмотрим на моделирование, в котором можно воспользоваться цифровой технологией программой MS Excel:

$$\text{Сначала вычислим детерминант } \Delta = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 2 & 4 \end{vmatrix}$$

	B	C	D	E	F
3	6	2	0		=МОПРЕД(B3:D5)=-14
4	1	0	1		
5	3	2	4		

Вычислим детерминант $\Delta_1 = \begin{vmatrix} 280 & 2 & 0 \\ 60 & 0 & 1 \\ 310 & 2 & 4 \end{vmatrix}$

	B	C	D	E	F
4	280	2	0		=МОПРЕД(B4:D6)=-420
5	60	0	1		
6	310	2	4		

Вычислим детерминант $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 6 & 280 & 0 \\ 1 & 60 & 1 \\ 3 & 310 & 4 \end{vmatrix}$

	B	C	D	E	F
4	6	280	0		=МОПРЕД(B4:D6)=-700
5	1	60	1		
6	3	310	4		

Вычислим детерминант $\Delta_3 = \begin{vmatrix} 6 & 2 & 280 \\ 1 & 0 & 60 \\ 3 & 2 & 310 \end{vmatrix}$

	B	C	D	E	F
4	6	280	0		=МОПРЕД(B4:D6) =-420
5	1	60	1		
6	3	310	4		

Результаты и выводы

Для повышения эффективности образовательного процесса необходимо внедрение цифровых технологий и элементы цифрового образования. А также, для получения качественного образования и качественной подготовки специалистов в цифровом формате работы необходимо наличие сформированной модели цифрового образования, где будут в системе рассматриваться содержательные аспекты учебного

процесса, педагогические методы и технологии, организационные и управленческие механизмы, создана необходимая материальная база, а также выявлены пути решения воспитательных задач в процессе обучения [2].

Использованная литература

1. Шамсиев Д.Н., Айматова Ф.Х. Моделирование деятельности туристических компаний. Журнал Цифровая экономика и информационные технологии. №2(14). Т. 2024.
2. Tatyana E. Chikina, Oхana G. Kolarkova. Цифровые технологии в процессе обучения математике. Журнал Педагогические исследования Т.14 №1. 2023.
3. Филипова В. Н., Пивоварова Ю. А. Использование процессов моделирования и управления в туризме. Моделирование, оптимизация и информационные технологии. 2014 г. – № 2 (5).
4. Марков А. В. Яшкин В. И. Динамические модели в туристском бизнесе. Материалы Междунар. науч.-практ. конф.: Современные тенденции развития теории и практики менеджмента. Курск, 2009. — Ч. 3.
5. Еникеев К. Ш., Вахитов Г. З., Еникеева З. А., Мангушева А. Р. Экономико-математическое моделирование туристических потоков. Вестник технологического университета. 2017. Т.20, №10 стр 84-88.
6. Замков О. О., Толстопятенко А. В., Черемных Ю. Н. Математические методы в экономике. Учебник/ под общ. ред. А. В. Сидоровича.- 5- изд. испр. –М.: Дело и сервис, 2009, 365 стр.
7. Кремер Н. Ш. Высшая математика для экономистов. М.: ЮНИТИ. 2002, 471 стр